

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2024:7

Gjenoppbygging av laksebestandene og fiskekulturen i Tanaelva – oppstartsmøte

RecoSal-prosjektet

RecoSal-prosjektet har som mål å støtte gjenoppbygging av laksebestandene i Tanavassdraget. Gjennom å etablere samarbeidsforum i et Living Lab (se Living Lab-tilnærmingen, side 3), vil prosjektet bidra til å forbedre kunnskapsproduksjon for god lakseforvaltning. Det legger særlig vekt på å utvikle bestandsspesifikke målbaserte vurderingsmåter for genetisk adskilte laksepopulasjoner som verdsetter lokal og urfolks kunnskap (ILK) og fiskerettigheter. RecoSal-prosjektet vil til slutt tverrfaglige råd for utvikling og gjennomføring av effektive og sosialt bærekraftige styrings- og forvaltningspraksiser for å bevare naturmiljøet og gjenoppbygge biologisk mangfold.

«Jeg er virkelig imponert over og fornøyd med at et slikt prosjekt blir startet opp. /.../ For laksefiskere er det slik at når folk fisker og møter hverandre, er alle likeverdige. Vi kan lære noe av dette utgangspunktet, men laksefiskeren må også respektere forskerens bakgrunn og evner, akkurat som også forskeren må respektere dem som han eller hun møter i elva. Når vi ser verdien av hverandre, kan vi lære noe.»

(Representant av Tana kommune)

Lokale som fisker etter atlantisk villaks fra båten. Foto: Ari Savikko

Kart over Tanavassdragens nedbørsområde.
Kilde: Hiedanpää, et al. (2020)

Bakgrunn – Fiskeforbud for atlantisk villaks (*Salmo salar*)

Forhandlingene mellom Norge og Finland om laksefiske i fiskesesongen 2021 endte opp med et ytterst radikalt forbud mot laksefiske i hele Tanaelva. Dette etter sigende midlertidige fiskeforbudet skulle gjelde både stangfiske og fiske etter laks med faste redskaper, dvs. ruser, garn og drivgarn. Begrensningene ville gjelde hovedelva og dens sideelver samt Tanafjorden og et stort kystområde på størrelsen av fire kommuner. Dette enhetlige området dekker hele livssyklusen for tanalaksen som består av 30 ulike bestander.

Grunnen til den eksepsjonelle begrensningen var den raske nedgangen i laksebestandenes status i Tanaelva som den vitenskapelige overvåkingen hadde avdekket. I følge den finske jord- og skogbruksministeren Jari Leppä hadde ikke gjenoppbyggingen av laksebestandene gått videre slik som forventet under (da) gjeldende fiskeregler. Et totalt forbud var ansett som nødvendig, fordi til og med et begrenset fiske kunne ha en for stor effekt på bestandene og betraktelig forsinke gjenoppbyggingen.

Forbudet påvirket den lokale økonomien i Tanadalen der laksefiske er et av de mest attraktive tilbudene for turister, men enda viktigere var påvirkning på det tradisjonelle levesettet i området, siden laksefiske er et meget viktig element i den lokale samiske kulturen og et tradisjonelt levesett. I uminnelige tider har den samiske befolkningen rundt Tanaelva fisket etter laks med tradisjonelle fiskemetoder – og 2021 var det første året noensinne at de ikke kunne utøve sine tradisjoner.

Tre år senere, i 2024, er fiskeforbudet fortsatt i kraft, og det er ikke mulig å fiske etter laks i Tanaelva.

Villaks. Foto: Jaakko Erkinaro

Tradisjonelle fiskeredskaper for atlantisk villaks. Foto: Panu Orell

Teoretisk rammeverk: Integrativt rammeverk for samstyring

Det integrative rammeverket for samstyring (IFGC) brukes i RecoSal-prosjektet for å studere og iverksette samstyringsprosesser. De påfølgende kulepunktene oppsummerer de delene som rammeverket består av. For mer detaljert informasjon, se Emerson & Nabatchi (2015).

- Systemkontekst består av ulike politiske, juridiske, sosioøkonomiske, demografiske og miljømessige forhold.
- Ut fra disse får man fire pådrivere som blir undersøkt og klargjort: usikkerhet, gjensidig avhengighet, konsekvens-initiativer og igangsetting av lederskap.
- Systemkonteksten og pådriverne danner utgangspunktet for etablering og utforming av det som kalles for samstyringsformer, her den potensielle oppstarten av en Deatnu Living Lab.
- Vi anvender begrepet samarbeids dynamikk, som består av tre interagerende og prosessrelaterte elementer: prinsippbasert engasjement, felles motivasjon og kapasitet til felles handling.
- Den siste variabelen, å generere endring, kan beskrives som resultatet av arbeidet i fellesskap.

Living Lab-tilnærmingen – Lakseforum Deatnu Living Lab som arena for samstyring på tvers av politikk, forskning og sivilsamfunn

Det tenkte resultatet av prosjektet er Deatnu Living Lab, en samarbeidsarena for Tanaelvas fremtidige velferd med deltakere som representerer så vel beslutningstakere (kommuner, Sametingene, Tanavassdragets fiskeforvaltning TF og finske fiskeorganisasjoner), forskere fra ulike vitenskapsfelt og sivilsamfunnet; rettighetshavere, fiskere og kunnskapsbærere. Sentrale aktører samt deres roller og ansvar i fremtidig samarbeid er temaer som skal diskuteres i løpet av fire workshoper i prosjekter. Vår tilnærming er å avholde mindre møter i alle deler av vassdraget for så å samles i større møter og workshoper med tolking mellom finsk, norsk og samisk.

I forbindelse med en laksedialog som ble organisert av Nansens fredssenter og villakssenteret Joddu, ble det holdt et mindre møte der Living Lab-konseptet ble introdusert til lokale innbyggere og interessenter i Norge. Møtet ble holdt i Tana bru den 30. mars 2023. Living Lab-tilnæringsmåten ble introdusert til og diskutert med møtedeltakerne (se Bjärstig & Brattland 2023).

Illustrasjonsbilde av Living Lab-tilnærmingen som anvendes i RecoSal-prosjektet. Design: Niina Malinen

Målsettingene for den første workshopen

I RecoSal-prosjektet organiseres det en serie av fire workshoper der interesserte vil bli informert og engasjert i diskusjon om prosjektets gang på en interaktiv måte, og visjoner og resultater blir diskutert (forhåndsinformert samtykke). Målet er å danne en merpermanent og langvarig samstyring blant aktører som fortsetter etter at prosjektet er avsluttet, et såkalt Living Lab.

Den første workshopen ble holdt i mars 2023 i Utsjok, Finland. I alt var det 44 deltakere (2 tolker, 9 forskere, 33 fiskere, rettighetshavere og kommunerepresentanter) fra både Finland og Norge, fysisk tilstede, og rundt 25 deltakere som fulgte på møtet på nett.

Helt fra begynnelsen ønsket forskingsgruppen bak RecoSal-prosjektet å holde et stort møte for å informere om prosjektet samt å få i stand en mulighet til å høre lokale interessenters synspunkter og få tilbakemeldinger på prosjektet. Et sentralt element var å danne en referansegruppe av sentrale aktører, rettighetshavere og interessenter fra området, som ville ha en rådgivende rolle i prosjektet.

Den første delen i workshopen besto av forskernes presentasjoner av RecoSal-prosjektet og dets tre bestanddeler eller arbeidspakker (WP-er, se s. 5). Dette ble gjort for å informere deltakerne om og beskrive prosjektets potensiale så vel som dets begrensninger. Deltakerne fikk muligheten til å reflektere, stille spørsmål og senere også ta stilling til om de ønsket å delta i prosjektet eller ikke.

Den andredelen av workshopen var viet til deltakende planlegging om hvordan prosjektet bør iverksettes, basert på diskusjoner mellom alle rettighetshavere og interessenter. Forskerne la vekt på at RecoSal-prosjektet bygger på en nedenfra-og-opp-tilnærming der de lokales involvering og engasjement er nøkkelen til å kunne integrere lokalkunnskap i prosjektets vitenskapelige deler slik at resultatene virkelig blir til i samarbeid. Alle deltakerne fikk en anledning å reflektere over tre overordnede spørsmål knyttet til prosjektet og deltakernes egen rolle i det:

- Hva målet skal være?
- For hvem, hvorfor og når?
- Hvilke ansvar og forventninger fins det?

Deltakerne var jevnt over positive og ønsket RecoSal-prosjektet velkommen med håp om at prosjektet skal stimulere til samarbeid mellom ulike aktører både i Norge og i Finland samt generere nyttige resultater for området, for laksen og ikke minst for forvaltningen av atlantisk villaks.

«Vi vil alle gjøre alt vi kan for å forsterke laksebestandene, og jeg ser dette prosjektet som et forsøk på dette, samt å bringe folk sammen på denne måten.»

(Representant av Samerådet)

Foto øverst: Juha Hiedanpää presenterer prosjektet i Utsjok. Foto: Niina Malinen

Foto nederst: Åpne diskusjoner i Utsjok med Juha Hiedanpää som moderator. Foto: Mikko Jokinen

«...det er bra å høre at det fins en sjanse for samarbeid og dialog, vi ser det som at dette har manglet, vi håper det kommer til å forbedre seg, ikke bare på den norske, men også på den finske siden, vår erfaring er at forbindelsen har vært dårlig, slik som vi opplevde det på sommeren som var»

(Representant av stangfiskerorganisasjonen i Karasjok)

Flere av deltakerne ga likevel uttrykk for å føle seg tilsidesatt av politikerne på nasjonalt nivå (både finske og norske) da fiskeforbudet ble introdusert i 2021. Det var også noe skepsis mot at forskerne ikke ville erkjenne urfolks og lokal kunnskap i sin forskning, grunnet tidligere erfaringer fra andre forskingsprosjekter. En deltaker var særlig skeptisk til dette, noe som tydelig illustrerte viktigheten av å ha et høyt nivå av tillit mellom de involverte i denne typen av delatakende forskning.

«...her hørte vi at forskerne vil høre på og lære om kunnskapen og ferdigheter som lokalbefolkningen har. Dette er den første gangen noensinne jeg hører om dette i forbindelse med forskning på Tana. Vi har opplevd at vår kunnskap eller ekspertise har vært spottet eller ignorert. F.eks. i forbindelse med laksefangst. Dette er knyttet til tillit, der de samme forskerne som tidligere har oversett lokalbefolkningens forhold, er med på å ødelegge tilliten.»

(Representant av Tanavassdragets fiskeforvaltning, TF)

Med henvisning til det nye regelverket for forskning på samisk kulturarv og tradisjonell kunnskap betonte Sametinget i Finland at samene må ha muligheten å delta i ulike faser av forskningen, inkludert planlegging og kontroll av studiene samt evaluering av resultatene, slik at det ikke er noen resultater de ikke kjenner til og ingen konflikter om eierskapet til kunnskap og resultater. Samene må inkluderes og være en del av prosjektet ikke bare i begynnelsen og slutten, men gjennom hele prosessen

Workshopen endte med at deltakerne og forskerne diskuterte hva som er mulig å oppnå og realistisk innen rammene av RecoSal-prosjektet. Her betonte flere av deltakerne at det også er viktig å se på og inkludere det som skjer med den atlantiske villaksen i havet og hvordan dette påvirker bestandene. Dette er likevel en begrensning for RecoSal-prosjektet, fordi prosjektet begrenser seg kun til Tanaelva. Etter at disse forventningene ble avklart, var det lettere for deltakerne å komme til enighet.

Oversikt over RecoSal-prosjektets arbeidspakker (WP) 1–3

WP 1: Bayesisk populasjonsmodell for å vurdere bestandsstatus for atlantisk villaks i Tana.

Målsettingene: 1) yte sannsynlighetsbasert vurdering av laksebestandene i Tana som inkluderer livssyklusen til de ulike underbestandene, gjør det mulig å vurdere både naturlig dødelighet og dødeligheten på grunn av fiske både i havet og i elvene samt en vurdering av bestandsspesifikke mål og gytebestander, 2) forske gjennom simuleringer hvordan det å ta med urfolks og lokal kunnskap og predasjonseffekter kan hjelpe i å forbedre modellstrukturen og generelle vurderingsmetoder, inkludert å sette referansepunkter, 3) skissere ut en langsiktig plan for utforming av en helhetlig struktur til et modellrammeverk som vil gjøre det mulig å ta med all relevant informasjon og tilby essensiell informasjon for beslutningstaking.

WP 2: Utforske former for og resultater av samstyring av Tanaelva.

Målsettingene: 1) Lage en førstegenerasjons deltakende planleggingsmodell for samstyrende lakseforvaltning i Tanaområdet og gi råd om hvordan den kan anvendes i eksisterende og framtidig samstyring. 2) Undersøke gjennom integrativt rammeverk for samstyring (IFCG) i) hvordan eksisterende og potensielle nye samarbeidsformer i Tanaområdet støtter sammenheng, utviklingspotensiale, klarer å inngå kompromisser og tilby legale veier til å planlegge bærekraftig lakseforvaltning, samt ii) kapasiteten til å etablere langvarige samstyringsprosesser som forsikrer at lakseforvaltningen i Tanaområdet er bærekraftig og sosialt akseptabel.

WP 3: Mot en tolerant framtid for laksen: Integrering av biologiske modeller og modeller for styring i et felles transdisiplinært rammeverk.

Målsettingen: Syntese av resultatene av WP 1 og WP 2 og forsikre at all samskapt kunnskap oppfyller de formelle kravene (regler og protokoller) for beslutninger i forvaltningen av tanalaks, og at denne kunnskapen presenteres i en brukbar og forståelig form for beslutningstakere og interessenter samt lokalbefolkning og urbefolkning. Dette skal virke til at Living Lab-deltakerne er motiverte og i stand til å anvende den integrerte kunnskapen i gjenoppbyggingsplanprosessen.

Båter som brukes for fiske etter atlantisk villaks i Tanaelva. Foto: Ari Savikko

Neste steg og anbefalinger

Basert på denne første workshopen ble det avdekt noen praktikaliteter og utfordringer som påvirker det fortsatte samarbeidet i RecoSal-prosjektet (samt i andre prosjekter i områder som involverer lokale interessegrupper og urfolksrettighetshavere):

- Det må avklares og bestemmes hvilke aktører som skal delta i prosjektets styringsgruppe og hvilke som er del av referansegruppen bestående av kunnskapsbærere som er nyttige for prosjektet. Samerådet ga uttrykk for at samene skal være en del av prosjektstyringen og ikke bare ha en rådgivende rolle.
- Det kreves tekniske løsninger og beredskap for å oversette mellom flere språk (finsk, norsk og samisk) i fysiske møter samt tekster og materialer som produseres.
- Ulike arbeidsmåter bør vurderes: det er ikke optimalt å sende rapporter på ti sider til fiskere og spørre dem om kommentarer, ofte foretrekkes det muntlige diskusjoner framfor slikt.
- Forskerne bør ikke forvente at folk stiller opp gratis for prosjekter. Hvis forskerne er på jobb, bør også deltakerne få kompensert for tiden de bruker, og tilsvarende bør det inkluderes noe kompensasjon i praktiske anvendelser som forutsetter en høy grad av samarbeid i prosjektet.
- Arbeid med urfolks og lokal kunnskap forutsetter noen form for lokal styringsgruppe som kan beskytte og formalisere bruken av urfolks kunnskap i samskaping av kunnskap/resultater, siden kunnskapsbærere ikke nødvendigvis ønsker at deres kunnskap blir åpent delt til publikum.
- Et selvfølgelig grunnlag for god forskning er fritt informert samtykke (FPIC) som enhver involvert aktør må gi på individuelt grunnlag. Etisk godkjenning av prosjekter der urfolk og deres kunnskap er involvert, bør behandles også på kollektivt nivå. Det må utarbeides bedre rutiner for dette som i fremtiden kan brukes av Sametingene i Finland og Norge, slik at byrden blir lettere både for deltakere og forskere.

Som konklusjon kom det tydelig frem at aktørene krevde mer informasjon om hva som kunne forventes av samarbeidet og engasjementet i prosjektet, og prosjektet ønsket mer informasjon om hvilke temaer som de lokale ønsket å få undersøkt i prosjektet. Den neste workshopen ble planlagt til å finne sted i Karasjok på høsten 2023, som en kartleggingsworkshop om muligheter og utfordringer for deltakende lakseforskning og om hvilke temaer som skulle fokuseres på i forskningssamarbeidet.

Videre lesning og litteraturhenvisninger:

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2023). Presentation "Introduksjon til prosjektet RecoSal og LivingLab" and meeting notes from meeting in Tana bru. RecoSal project.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. Georgetown University Press.

Hiedanpää, J., Sajjets, J., Jounela, P., Jokinen, M., & Sarkki, S. (2020). Beliefs in conflict: The management of Teno Atlantic salmon in the Sámi Homeland in Finland. Environmental Management, 66, 1039-1058.

Prosjektpartnere

Jaakko Erkinaro (prosjektkoordinator), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas-Verho, Taru Rikonen og Antti Rätty fra Naturressurssenteret i Finland (Luke), Camilla Brattland og Torstein Pedersen fra UiT – Norges arktiske universitet, Martin Svenning og Morten Falkegård fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) samt Therese Bjärstig fra Umeå universitet, Sverige.

Forfattere

Therese Bjärstig og Camilla Brattland

Utgiver

Malin Eklund Wimelius

Kontakt

Instituttet for statsvitenskap, Umeå universitet

**Instituttet for statsvitenskap
Umeå universitet**

www.umu.se/department-of-political-science/

RecoSal-prosjektet er finansiert av EU Biodiversa+ programmet samt gjennom Finlands Akademi, Forskningsrådet i Norge og Formas (Sverige). Mer informasjon om RecoSal-prosjektet: Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing: the subarctic River Teno basin as a confluence and a Living Lab (RecoSal)